

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Салихова Замира Аминовна

старший преподаватель кафедры
узбекского и русского языков
Бухарского государственного
педагогического института

Аннотация: Умение читать - это набор знаний и навыков, которые позволяют человеку выбирать, понимать, систематизировать информацию, представленную в печатном (письменном) виде, и успешно использовать ее как в личных, так и в общественных целях.

Статья посвящена актуальной проблеме формирования читательской компетентности у будущих педагогов (на примере зарубежной литературы).

Применяемые методы - анализ зарубежной литературы и практическое исследование формирования читательской компетенции при обучении литературе будущих педагогов. Исследование показывает, что формирование умения читать состоит из нескольких последовательных этапов и осуществляется в определенных педагогических условиях.

Оценка умения читать проводится по следующим пяти показателям, наличие которых требует полного понимания текста: ориентация в содержании текста и понимание его общего смысла; идентификация информации; улучшение (развитие) интерпретации; отражение содержания текста; отражение формы текста.

Ключевые слова: Развитие личности студента, формирование читательской компетентности, чтение, читательская компетентность.

Сегодня в структуре высшего образования Узбекистана проводится серьезная работа по реформированию стратегии обучения, основанной на проектировании и реализации целостных образовательных технологий по конкретным учебным предметам, в том числе и развитию речевой компетенции будущих педагогов. [1]

В настоящее время молодежь и студенты теряют интерес к чтению. Это связано с появлением и активным развитием новых информационных технологий, электронных СМИ и индустрии массовых развлечений. Все эти общества. Но поскольку чтение играет чрезвычайно важную роль как для полноценного развития личности, так и страны в целом, необходимо предпринять попытки устранить эту проблему. Если рассматривать чтение как социальный феномен, можно обнаружить ряд его специфических черт. Чтение способствует формированию личности, полной интеллектуальных и эмоциональных планов, способной к развитию и самореализации. Чтение активизирует развитие важнейших социокультурных качеств личности, которые можно выявить при сравнительном анализе людей. чтение и не чтение.

По мнению Плотникова (1999), признанного авторитета в области социологии культуры и чтения, люди, которые читают: могут мыслить в рамках любых проблем, охватить все и выделить спорные моменты; адекватно оценивать ситуацию и находить верные пути их решения; обладают хорошей памятью и склонны к творческому мышлению; их речь красивая, выразительная и богатая лексикой; свободно формулировать свои мысли и выражать их письменно; легче взаимодействовать в обществе; более независимы, критичны, имеют собственное личное мнение. Доказано, что чем больше культурный опыт у человека, тем богаче и выразительнее его язык (Плотников, 1999).

Таким образом, культура личности зависит от культуры чтения, которая отражает различные аспекты развития личности: психологические,

мировоззренческие, философские и является показателем ее целостного развития (Козырев, Черняк, 2007).

Одной из ключевых компетенций, формирование которой требует четкого понимания требований к соответствующим знаниям и умениям, является умение читать.

Для развития читательской компетенции важно создать условия для активизации читательской активности, то есть сформировать умение применять знания и умения в практическом опыте, и тем самым обеспечить общекультурное, когнитивное и целостное развитие личности, в другими словами, сформировать компетенцию.

В конце 70-х годов XX века в зарубежной научной литературе стал широко использоваться термин «умение читать» (С. Элерс, Я. Хиезик, Г. Вестхоф, Г. Валленберг).

В результате коммуникативная компетентность проявляется в выполнении различных видов речевой деятельности, а именно: в аудировании, разговорной речи, чтении и письме. Ведущие отечественные методисты (Л. И. Бим, Н. И. Гез, Н. Д. Гальскова) предлагают различать четыре компонента коммуникативной компетентности, а именно умение говорить, слушать, читать и писать. Таким образом, умение читать является одним из важнейших компонентов коммуникативной компетенции.

Компетентность чтения рассматривалась исследователями общего языкознания, психолого-педагогического аспекта.

Методологической основой исследования читательской компетенции послужила психолингвистическая теория речевой деятельности (Л. С. Выготский, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), Основные позиции компетентностного подхода (О.Д. Томилин, И. Д. Фрумкин, Б. Д. Эльконин и др.). Умение читать, по мнению этих исследователей, представляет собой интегративную личностную характеристику, проявляющуюся в способности человека читать и использовать информацию, извлеченную из

текста, в практической деятельности. Под компетенцией чтения, согласно Разуваевой (2010), мы понимаем набор знаний и навыков, которые позволяют человеку выбирать, понимать, систематизировать информацию, представленную в печатной (письменной) форме, и успешно использовать ее как в личных, так и в общественных целях.

Нас интересует педагогическая природа концепции умения читать в целом и то, как она формируется у будущих студентов в частности. Еще одна проблема, требующая особого внимания, - это то, как структурирована умение читать.

Кроме того, следует определить этапы формирования читательской компетентности и выяснить показатели сформированности читательской компетентности.

Методология исследования включала анализ зарубежной литературы, направленный на формирование ключевых представлений о концепции читательской компетенции, исследование действий по формированию читательской компетенции при обучении литературе будущих студентов. Читательская компетентность у будущих педагогов имеет ряд особенностей.

Благодаря своей метапредметной природе, умение читать в контексте университетского образования способствует формированию и развитию профессиональной компетентности. В современном вузе умение читать становится основой индивидуальной и исследовательской работы студентов (Бабкина, 2016).

В информационной среде качественно меняется содержание читательской компетенции. Информационная среда способствует формированию новых когнитивных структур в процессе чтения, которые оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на читательскую грамотность учащихся. Негативные тенденции в области чтения из-за влияния экранной культуры, включают: поверхностный характер чтения,

наличие смысловых пробелов и неполноту сформированной картины мира. По мнению Разуваевой (2010), формирование читательской компетенции у будущих педагогов- это «целенаправленный процесс развития их читательских мотивов и читательских интересов, организация развития их системы читательских знаний и умений» (с. 68).

В структуре читательской компетенции выделяются следующие взаимосвязанные компоненты:

- мотивационные (потребности, мотивы чтения, интересы чтения);
- познавательные (система языковых, страновых знаний, знание текста, знание себя как читателя);

- активность (набор умений: прогностические, аналитические, интерпретационные и оценочные). Мотивационный компонент является одним из основных компонентов чтения и включает мотивы, потребности, интересы, желания. Осознавая необходимость чтения, читатель находит интересующую его информацию, прилагает усилия для ее качественного отбора.

Когнитивный компонент характеризуется умением понимать лексические единицы языка, строить фразы по законам грамматики и семантики. Этот компонент включает знание языка. Компонент деятельности определяется овладением навыками и умениями, позволяющими решать различные коммуникативные задачи (Сапух, 2016).

По мнению Клычниковой (1983), в процессе чтения этапы понимания предполагают сначала восприятие отдельных слов и словосочетаний, затем отдельных предложений, а также планов общения: логического, эмоционального и мотивационного. Эти категории отражают характер художественного текста в зарубежной литературе: отношения между персонажами, их манеру поведения, авторскую позицию и раскрытые в языковых характеристиках, которые являются индикаторами этих отношений.

Следовательно, они служат ориентирами при извлечении информации из художественного текста.

Эти действия способствуют формированию навыков семантического прогнозирования: выделять четкую смысловую информацию; устанавливать события в постоянной последовательности; отличать основные факты от второстепенных; по контексту, грамматической структуре, элементам словообразования для определения вспомогательных подсказок о значении «семантических вех». Эти навыки характерны для чтения текстов разных жанров.

Характерными чертами чтения художественных текстов в зарубежной литературе являются навыки языкового прогнозирования: выявлять ориентиры, определяющие взаимосвязь художественного текста, а также умение находить ориентиры с помощью «сильных позиций», позволяющих проникнуть в реальное содержание текста. Эта группа умений является отправной точкой для проникновения в смысловое содержание художественного текста. Формирование этих навыков помогает облегчить и преодолеть трудности, которые испытывает будущий педагог при восприятии текста (Дубова, Ларина, 2018).

Существуют специальные методики для развития этих навыков, учитывающие особенности художественного текста в зарубежной литературе и предполагаемые трудности, с которыми будущие педагоги могут столкнуться при «вхождении» в содержание и значение текста (Орлова, 2008). Приемы выявления «сильных позиций» художественного текста объективно соотносятся с группой текстов, вызывающих трудности в связи с их жанровой обусловленностью. В текстах преобладают трудности с доступностью эпизодов и авторские лирические отступления, т.е. ответвления от основной повествовательной линии, важно использовать приемы, направленные на поиск опор (сигнальные слова и фразы, отражающие тему высказывания).

Процесс формирования читательской компетентности у будущих педагогов состоит из нескольких последовательных этапов (Краснощекова, 2016) и реализуется в следующих педагогических условиях:

- проводится предварительная диагностика уровня сформированности читательской компетентности у будущих педагогов (с учетом опыта их читательской деятельности);

- учебный процесс основан на дифференцированном подходе к будущим педагогам, для чего разработана система многоуровневых заданий, позволяющая индивидуализировать подбор задач в зависимости от степени сформированности того или иного компонента читательской компетенции и от личности личностные особенности будущих педагогов (тип темперамента, характер протекания познавательных процессов и др.);

- педагог организует предпротекстовую работу, направленную на обновление знаний будущих педагогов, необходимых для глубокого и полного проникновения в читаемый текст и расширения кругозора учащихся;

- текстовые материалы включают тексты разных жанров: художественные, научные, технические, служебные, деловые, бытовые; и разные виды: инструкции, объявления, меню, расписания, реклама;

- рефлексивная позиция будущих педагогов по отношению к читательской деятельности обеспечивается системой предлагаемых заданий и ведением читательского дневника, что позволяет учащимся выработать траекторию формирования своей читательской компетентности (Анненкова, 2016).

Оценка умения читать проводится по следующим пяти показателям, наличие которых требует полного понимания текста: ориентация в содержании текста и понимание его общего смысла; идентификация информации; улучшение (развитие) интерпретации; отражение содержания текста; отражение формы текста (Плетьяго, 2016).

Все выделенные индикаторы взаимосвязаны: успешное формирование

одного зависит от формирования другого. Полное понимание текста предполагает достижение студентом определенного уровня компетентности по каждому из показателей. Уровень компетенции определяется вопросами учителя и настройками заданий.

Ориентация в содержании текста в зарубежной литературе и понимание его общего смысла раскрывается в определении ведущей темы, единой цели или назначения текста. Для этого предлагаются следующие задачи: придумать заголовки к тексту, выразить общее значение текста одним предложением, объяснить смысл предложенных в тексте предписаний, выделить основные составляющие таблица или график, чтобы определить цель изображения или карты, тип издания книги и характер включенных в него текстов и т. д. Чтобы определить общее понимание текста, будущих педагогов можно попросить найти взаимосвязь между частью текста и конкретной сноской, данной автором, частью текста и его общей идеей.

Из ключевых идей текста можно предложить выбрать самую общую, доминирующую, которая продемонстрирует будущему педагогу способность отличать основные идеи от второстепенных или находить их в названии текста и формулировке его основной темы. Желательно определять умение находить информацию в тексте спомощью конкретных вопросов, для чего будущему педагогу нужно будет «пробежаться» по тексту глазами, понять его общее содержание и начать поиск необходимой единицы информации, которая иногда выражается в тексте в другой (синонимической) форме, чем в вопросе.

Умение интерпретировать текст, определять его скрытый смысл может быть раскрыто, если будущим педагогам предлагается сравнить и сопоставить информацию, содержащуюся в тексте, найти в нем аргументы для подтверждения сделанных предположений, сделать определенные выводы и сформулировать вывод о намерении об авторе или о концептуальном представлении текста.

Говоря об определении отражения содержания текста, мы можем предложить будущему педагогу связать информацию, полученную из текста, с имеющимися знаниями, полученными из других источников, оценить выводы, сделанные автором, исходя из собственных представлений о окружающий мир и находите аргументы в защиту своей точки зрения.

Определяя отражение формы тек будущему педагогу, необходимо оценить не только содержание и смысл текста, но и его форму. Для осмысления этого аспекта понимания текста необходимо адекватное развитие критического мышления и независимых суждений. Будущему педагогу необходимы знания о структуре текста, особенностях жанра, умение распознавать юмор, иронию, скрытый смысл, отношение автора к проблеме, изложенной в тексте. Для этого подходят задания на критический анализ текста, на соответствие текста его назначению, стилистический комментарий и ряд других.

Таким образом, показателями развития читательской компетентности будущих педагогов являются их способность проникать в содержание и смысл прочитанного, а также анализ и интерпретация прочитанного.

Эти характерные навыки, по мере их формирования, накладываются на навыки, уже имеющиеся у будущих педагогов зарубежной литературы в процессе чтения текстов различных жанров. Они трансформируются, реконструируются, дополняют друг друга и, в конечном итоге, способствуют формированию у будущих педагогов навыков чтения.

Литература

1. Анненкова А.В. (2016). Технология формирования иноязычной читательской компетенции посредством художественного перевода. Научный альманах, 9-1 (23), 214-216.

2. Салихова З.А., Развитие творческого мышления на уроках русского языка и литературы .Актуальные вызовы современной науки XXXV

международная научная конференция сборник научных трудов. 3(35) Часть 2 (2019) г. 64-70

3. Бабкина Е. В. (2016). Принципы формирования иноязычной читательской компетенции в техническом вузе. Новое слово в науке: перспективы развития, 2 (8), 66-67.

4. Салихова З.А., Педагогическое мастерство преподавателей университета. Международный научный периодический журнал научных трудов 2020. Электронный инновационный вестник. № 5 стр 31-33 Россия. Багульма.

5. Богудинова Р. З., Гейхман Л. К., Ставцева И. В. (2014). Читательская компетентность студента как цифрового пользователя: проблемы формирования. Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств, 1, 97-100.

6. Дубова М.А., Ларина Н.А. (2018). Формирование речевой культуры студента путем развития читательской компетенции. Мир образования - образование в мире, 4 (72), 32-37.

7. Клычникова З. И. (1983). Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке: Пособие для учителей. Москва: Просвещение.

10. Козырев В.А., Черняк В.Д. (2007). Круг чтения и языковая способность российского студента. Вестник Герценовского университета, 10, 47.

11 Краснощекова Г.А. (2016). Формирование читательской компетенции студентов в рамках курса "Иностранный язык для специальных целей" // Международный журнал экспериментального образования. 2 (1), 51-54

12. Орлова, Е. А. (2008). Рекомендации по повышению уровня читательской компетентности в рамках Национальной программы поддержки и развития чтения. Москва: МЦБС.

13. Плетяго, Т. Ю. (2016). Когнитивные модели интерпретации иноязычного текста. Когнитивные исследования языка, 26, 391-394.